

Р. В. СМИРНОВ | R. V. SMIRNOV
ООО «Логос-ЛТД» | Logos-Ltd.

ОСОБЕННОСТИ ТРЕБОВАНИЙ К ОБРАЩЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА МАРКЕТПЛЕЙСАХ В РОССИИ

FEATURES OF REQUIREMENTS FOR THE CIRCULATION OF MEDICINES ON MARKETPLACES IN RUSSIA

Аннотация. *Актуальность.* Стремительная цифровизация экономики и рост рынка E-pharma требуют пересмотра подходов к правовому регулированию. Маркетплейсы становятся ключевым каналом дистрибуции, однако отсутствие их четкого статуса создает риски для здоровья потребителей.

Основная цель. Проведение комплексного анализа правовых аспектов обращения лекарственных средств на маркетплейсах в России и разработка предложений по совершенствованию нормативного регулирования.

Рассматриваемые проблемы. Отсутствие ответственности агрегаторов за качество лекарств, проблемы лицензирования, смешение понятий лекарств и БАД, риски реализации контрафактной продукции.

Используемые методы. Методологическую основу составили общенаучные методы (анализ, синтез), а также сравнительно-правовой и формально-юридический методы анализа нормативных актов.

Выводы. Необходимо законодательно закрепить статус маркетплейсов в фармацевтике,

Abstract. *The relevance.* Rapid digitalization of the economy and the growth of the E-pharma market require a revision of approaches to legal regulation. Marketplaces are becoming a key distribution channel, but the lack of their clear status creates risks for consumer health.

The main goal. To conduct a comprehensive analysis of the legal aspects of the circulation of medicines on marketplaces in Russia and to develop proposals for improving regulatory regulation.

The problems under consideration. Lack of liability of aggregators for the quality of medicines, licensing problems, confusion of the concepts of medicines and dietary supplements, risks of selling counterfeit products.

The methods used. The methodological basis consisted of general scientific methods (analysis, synthesis), as well as comparative legal and formal legal methods for analyzing normative acts.

Conclusions. It is necessary to legislatively consolidate the status of marketplaces in pharmaceuticals, introduce joint liability and oblige platforms to integrate with the MDLP system.

ввести солидарную ответственность и обязать платформы интегрироваться с системой МДЛП.

Ключевые слова: маркетплейсы, лекарственные средства, дистанционная торговля, фармацевтический рынок, правовое регулирование, агрегаторы информации, ответственность.

Keywords: marketplaces, medicines, distance selling, pharmaceutical market, legal regulation, information aggregators, liability.

ВВЕДЕНИЕ

На фоне стремительной цифровизации экономических процессов особую актуальность приобретает исследование трансформации традиционных рынков под воздействием новых технологий [1, с. 94]. Фармацевтическая отрасль — одна из наиболее чувствительных к подобным изменениям сфер, поскольку связана с вопросами охраны здоровья и жизни граждан. Актуальность исследования обусловлена, прежде всего тем, что одним из наиболее значимых трендов последних лет стал активный рост онлайн-торговли лекарственными средствами, в том числе через универсальные цифровые площадки — маркетплейсы.

Маркетплейсы, изначально ориентированные на розничную торговлю товарами широкого потребления, стали активно включаться в сферу реализации товаров медицинского назначения. В настоящее время стала выделяться отдельная сфера E-commerce рынка — E-pharma, которая за последние несколько лет развивается высокими темпами, о чём свидетельствуют исследования агентства Data Insight. При этом специфика лекарственных препаратов, являющихся объектами строгого государственного регулирования, предполагает особые условия их обращения, включая строгие требования к лицензированию, контролю качества, логистике и информированию потребителей [2, с. 8].

Однако действующее российское законодательство оказалось не в полной мере

готовым к вызовам, связанным с электронной торговлей медикаментами, что создает значительное количество правовых и практических проблем. Отдельно важно отметить отсутствие целостного нормативного регулирования обращения лекарственных средств на маркетплейсах в Российской Федерации. Несмотря на принятые в последние годы изменения в профильное законодательство (в частности, в Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» и Закон от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»), на практике продолжают возникать сложности в части ответственности маркетплейсов за качество и безопасность реализуемых препаратов, прозрачности механизмов лицензирования и защиты прав потребителей. Особую обеспокоенность вызывают риски распространения фальсифицированных или некачественных препаратов через интернет, а также нехватка механизмов эффективного государственного контроля.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для целей настоящего исследования необходимо четко разграничить ключевые понятия, используемые в правоприменительной практике. В первую очередь это касается различия между лекарственными средствами и биологически активными добавками (БАД), так как на цифровых платформах часто происходит смешение этих категорий. В соответствии с положениями Федераль-

ного закона «Об обращении лекарственных средств», лекарственным средством признаётся вещество или комбинация веществ, обладающих доказанной терапевтической эффективностью, предназначенных для лечения, профилактики или диагностики заболеваний. БАД, в свою очередь, согласно ФЗ № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», относятся к категории специализированных пищевых продуктов и не обладают лечебным эффектом. Ключевым критерием разграничения выступает механизм государственной регистрации: лекарства проходят клинические исследования, а БАД — лишь санитарно-эпидемиологическую экспертизу.

Вторым ключевым элементом является понятие самого маркетплейса. В научной литературе и правовой доктрине маркетплейс рассматривается как особая бизнес-модель электронной коммерции (мультисторонняя платформа) [3, с. 472]. Важно отметить, что у потребителей часто возникает заблуждение о тождественности понятий «маркетплейс» и «интернет-магазин», однако между ними есть принципиальные правовые отличия. Интернет-магазин юридически является продавцом, владеющим товаром и несущим полную ответственность за сделку. Маркетплейс же выступает как посредник, предоставляющий инфраструктуру (витрину, логистику, расчеты), но часто не являющийся стороной договора купли-продажи товара, что создает предпосылки для размывания ответственности [4, с. 13].

Теоретическую базу работы формирует широкий круг трудов исследователей в области экономики и права. Вопросы правовой природы маркетплейсов как специфической бизнес-модели электронной коммерции и их цифровой трансформации подробно освещаются в трудах Н. А. Восколович, И. В. Кординой и Е. А. Ивановой. В свою очередь, В. А. Аксенов и В. Челябиня акцентируют внимание на сложной правовой конструкции агрегаторов, требу-

ющей четкого разграничения ответственности между платформой и продавцом. Специфика государственного управления и нормативного регулирования именно в сфере обращения лекарственных средств дистанционным способом фундаментально исследуется в работах А. Э. Логиновой и А. М. Яценко. Практические проблемы фармацевтического бизнеса в интернете, включая риски бесконтрольной реализации рецептурных препаратов, раскрываются в публикациях Е. А. Воронковой и А. М. Гунбы. Наконец, зарубежный опыт внедрения онлайн-продажи медикаментов и поиск баланса между доступностью и безопасностью анализируются в исследованиях Е. А. Орловой и соавторов.

Научная новизна работы заключается в комплексном подходе к анализу онлайн-торговли лекарствами через маркетплейсы как самостоятельного объекта правового регулирования и выработке предложений по устранению существующих правовых лакун. Практическая значимость исследования состоит в возможности использования полученных выводов для совершенствования законодательства в целях обеспечения безопасности потребителей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическую основу данного исследования составил комплекс общенаучных и частнонаучных методов познания, применение которых позволило обеспечить объективный и всесторонний анализ правового регулирования обращения лекарственных средств на цифровых платформах.

В качестве базового инструментария был использован формально-юридический метод, который позволил детально проанализировать содержание и юридическую технику нормативных правовых актов Российской Федерации, составляющих основу регулирования электронной коммерции и фармацевтической деятельности.

В частности, анализу подверглись положения Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», а также ключевые подзаконные акты — Постановления Правительства РФ (№ 697, № 2463, № 292). Данный метод позволил выявить внутренние противоречия в законодательстве и пробелы в понятийном аппарате.

Сравнительно-правовой метод применялся при сопоставлении правовых режимов функционирования классических интернет-магазинов (собственных онлайн-площадок аптек) и маркетплейсов (агрегаторов информации), что позволило выделить специфические черты последних как новых субъектов фармацевтического рынка. Также данный метод использовался для сравнения требований к реализации безрецептурных и рецептурных препаратов в рамках проводимого эксперимента.

Эмпирическую базу исследования составили материалы правоприменительной практики, в том числе решения высших судебных инстанций (Решение Верховного Суда РФ от 02.12.2020 № АКПИ20-604) и арбитражных судов (Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-141315/2020), что позволило оценить реальные механизмы привлечения к ответственности участников рынка.

Кроме того, в работе использовался системный подход, рассматривающий обращение лекарственных средств на маркетплейсах как комплексный процесс, включающий не только куплю-продажу, но и логистику, хранение и информационное сопровождение потребителя. Теоретическую базу сформировали труды ведущих российских исследователей в области медицинского и предпринимательского права, освещающих вопросы цифровой трансформации торговли [5, с. 264].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Правовая неопределенность статуса маркетплейсов в российской юрисдикции

Анализ актуальной нормативной базы Российской Федерации позволил выявить системную проблему, а именно, что современное законодательство не содержит четкого, исчерпывающего и, главное, унифицированного регулирования деятельности маркетплейсов. Это создает парадоксальную ситуацию, когда доминирующий субъект рынка электронной торговли функционирует в условиях правового вакуума относительно своего статуса. Фундаментальным пробелом является отсутствие в нормативных правовых актах легального определения понятия «маркетплейс», что приводит к размыванию ответственности и правовой неопределенности для всех участников оборота [6, с. 7].

В действующей системе законодательства используется терминология, которая лишь фрагментарно отражает правовую природу таких платформ. В частности, преамбула Закона РФ «О защите прав потребителей» оперирует термином «владелец агрегатора информации о товарах (услугах)». Согласно данной дефиниции, функция платформы сводится исключительно к информационному посредничеству — предоставлению потребителю возможности ознакомиться с предложением продавца. Однако фактическая бизнес-модель современных маркетплейсов (Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет) вышла далеко за эти рамки. На практике они выступают активными участниками товаропроводящей цепи: принимают безналичные платежи, осуществляют складское хранение (фулфилмент), организуют логистику и магистральные перевозки, а также управляют процедурами возврата товара. Таким образом, юридический статус «информационного посредника» не соответствует фактическому объему

хозяйственных операций, выполняемых платформой.

На текущий момент правовое регулирование базируется на общих нормах Гражданского кодекса РФ (о договорах возмездного оказания услуг, агентских договорах) и Федерального закона № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». Важным этапом эволюции регулирования стало вступление в силу с 1 января 2021 года новых Правил продажи товаров (Постановление Правительства РФ № 2463). Данный акт закрепил момент заключения договора розничной купли-продажи при дистанционном способе: договор считается заключённым с момента выдачи продавцом потребителю кассового чека или получения сообщения о намерении приобрести товар. Это внесло ясность в момент возникновения обязательств, однако не решило всех вопросов взаимодействия в треугольнике «Продавец — Маркетплейс — Покупатель».

Особое значение для квалификации деятельности маркетплейсов имеет пункт 36 Правил № 2463. Он устанавливает императивное правило: даже если оплата за товар поступила на счёт третьего лица (в данном случае — маркетплейса, выступающего платежным агентом), продавец всё равно несёт ответственность перед потребителем за возврат денежных средств в случае отказа от товара. Это положение де-факто признает финансовую роль маркетплейса, но оставляет открытым вопрос о солидарной ответственности агрегатора за качество продукции и достоверность информации о ней. В результате создается «серая зона», где агрегатор может ссылаться на свой статус информационного посредника для ухода от ответственности за реализацию некачественного товара, перекладывая все риски на продавца, даже если нарушение произошло на этапе складской обработки или доставки силами маркетплейса.

Для устранения этих структурных пробелов в Государственную Думу были внесены законопроекты № 445923-8 и № 568223-8. Данные инициативы предлагали закрепить легальное определение маркетплейса как цифровой платформы, осуществляющей организацию купли-продажи, и ввести конкретные обязанности для владельцев таких платформ. В частности, предлагалось обязать маркетплейсы обеспечивать достоверность информации о товарах и продавцах, а также закрепить механизмы досудебного урегулирования споров.

Однако на текущий момент данные инициативы были сняты с рассмотрения. Отзыв этих законопроектов фактически вернул правовую дискуссию к начальной точке, оставив правовой статус маркетплейсов фрагментарным. В отсутствие специального законодательного акта или единого Цифрового кодекса деятельность этих площадок по-прежнему регулируется разрозненными нормами и правоприменительной практикой, что создает правовую неопределенность для столь значимого сегмента экономики.

2. Трансформация нормативного регулирования дистанционной торговли лекарствами

Проведенное исследование показало, что фармацевтическая отрасль исторически являлась одной из самых консервативных и закрытых для электронной коммерции сфер. Долгое время действовал прямой законодательный запрет на дистанционную продажу лекарств, обоснованный высокими рисками для здоровья граждан. Радикальная трансформация регулирования произошла лишь в 2020 году под давлением внешних обстоятельств — пандемии COVID-19 и необходимости обеспечения самоизоляции граждан. Принятие Федерального закона от 03.04.2020 № 105-ФЗ и последующего Постановления Правительства РФ от 16.05.2020 № 697 стало поворотным моментом, легализовав-

шим онлайн-сегмент фармацевтического рынка.

Указанные акты впервые предоставили аптечным организациям право осуществлять розничную торговлю безрецептурными лекарственными препаратами дистанционным способом. Однако законодатель, стремясь минимизировать риски, установил крайне жесткий входной ценз для участников рынка. Аптека обязана иметь не только действующую лицензию на фармацевтическую деятельность, но и собственную цифровую инфраструктуру (интернет-сайт, мобильное приложение), специально оборудованные помещения для хранения сформированных заказов, а также договор с курьерской службой (или собственную службу доставки), обеспечивающей соблюдение условий транспортировки (термоконтейнеры, хладоэлементы).

Ключевым и наиболее спорным аспектом первоначальной редакции Постановления № 697 было требование о наличии у аптечной организации не менее десяти мест осуществления фармацевтической деятельности (аптек) на территории РФ. Фактически это вводило «сетевой принцип», отсекая от рынка онлайн-торговли малый и средний аптечный бизнес, который не мог соответствовать критерию масштабности. Данная норма стала предметом острого судебного спора. ООО «Торговый дом “Энерго”» обратилось в Верховный Суд РФ с административным иском (дело № АКПИ20-604), утверждая, что требование о наличии 10 аптек носит дискриминационный характер, ограничивает конкуренцию и нарушает права предпринимателей. Несмотря на то, что Верховный Суд РФ признал норму законной, мотивируя это необходимостью обеспечения стабильности и качества услуг, исполнительная власть впоследствии пересмотрела свою позицию. Постановлением Правительства РФ от 31.05.2021 № 827 указанное ограничение было исключено. Это решение либерализовало рынок,

открыв доступ к дистанционной торговле несетевым аптекам и значительно усилив конкуренцию.

Отдельного внимания заслуживает правовое регулирование логистики. Законодательство возлагает на аптечную организацию полную и безусловную ответственность за лекарственный препарат с момента его отпуска со склада до момента передачи покупателю. Аптека отвечает за соблюдение температурного режима, целостность упаковки и сохранность маркировки, даже если фактическую доставку осуществляет сторонняя курьерская служба или логистический оператор маркетплейса. Это создает высокие риски для аптек, особенно при работе с термолабильными препаратами, требующими «холодовой цепи». При нарушении условий хранения в процессе доставки препарат признается недоброкачественным, и ущерб ложится на аптечную организацию, что требует тщательной проработки договоров с логистическими партнерами [7, с. 39].

3. Эксперимент по продаже рецептурных препаратов

Особый правовой режим был установлен для проведения эксперимента по осуществлению розничной торговли лекарственными препаратами, отпускаемыми по рецепту, дистанционным способом. Эксперимент, запущенный 1 марта 2023 года и рассчитанный до 2026 года, регулируется специальным Федеральным законом от 20.10.2022 № 405-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 22.02.2023 № 292. География пилотного проекта ограничена тремя регионами: городом федерального значения Москвой, Московской и Белгородской областями, что позволяет отработать механизмы взаимодействия на территориях с наиболее развитой цифровой инфраструктурой.

Участие в эксперименте требует от субъектов рынка — аптек и маркетплейсов — сложной технической интеграции.

Ключевым условием является подключение к государственным информационным системам в сфере здравоохранения (ГИСЗ) субъектов РФ для обеспечения работы с электронными рецептами. Это означает, что маркетплейс или сайт аптеки должен в режиме реального времени получать подтверждение наличия у покупателя действительного электронного рецепта на заказываемый препарат. Без такой цифровой верификации оформление заказа технически невозможно.

Центральным элементом регулирования в рамках эксперимента является процедура идентификации личности при доставке, которая существенно строже, чем для безрецептурных препаратов. Нормативные акты возлагают на курьера, осуществляющего доставку, несвойственную для логистики функцию проверки документов. При передаче заказа курьер обязан потребовать у получателя документ, удостоверяющий личность, и убедиться, что данные получателя полностью совпадают с данными лица, указанного в электронном рецепте (или доверенного лица). Если идентификация невозможна или данные не совпадают, передача лекарственного средства категорически запрещена, и товар подлежит возврату в аптеку.

Данное требование, являясь необходимой гарантией безопасности и средством борьбы с незаконным оборотом рецептурных средств (в том числе наркотических и психотропных, которые исключены из эксперимента), создает значительные операционные сложности для логистики маркетплейсов. Оно требует специального обучения курьеров, наделения их соответствующими полномочиями и оснащения техническими средствами для фиксации факта проверки (специальные приложения, интеграция с базами данных) [8, с. 148]. Кроме того, существует проблема «последней мили»: отказ в выдаче оплаченного заказа из-за отсутствия паспорта провоцирует

конфликтные ситуации, правовой алгоритм разрешения которых требует дальнейшей детализации.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Проблема разграничения ответственности между аптекой и маркетплейсом

Центральным дискуссионным вопросом в сфере регулирования E-pharma является справедливое распределение юридической ответственности за нарушения правил обращения лекарственных средств. Действующая законодательная конструкция (ст. 55 Федерального закона № 61-ФЗ) исходит из презумпции ответственности специального субъекта — аптечной организации. Именно аптека, как обладатель лицензии, формально отвечает за соблюдение всех требований, даже если реализация товара осуществляется через инфраструктуру агрегатора. Это создает ситуацию, при которой маркетплейс, получая значительную часть прибыли от транзакции, де-юре остается в статусе «информационного посредника» и логистического партнера, выводя себя из-под удара административных санкций [9, с. 8].

Однако анализ судебной практики показывает, что правоприменители начинают отходить от формального подхода, оценивая фактический объем действий платформы. Прецедентным в этом отношении является дело № А40-141315/2020, рассмотренное Арбитражным судом г. Москвы в 2020 году. В рамках данного спора ООО «Интернет решения» (маркетплейс Ozon) было привлечено к ответственности по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ за реализацию препарата «Милдронат» без лицензии. Суд отверг доводы платформы о том, что она лишь предоставляет «витрину», и установил, что маркетплейс фактически осуществлял хранение, складскую обработку и передачу лекарственного средства, то есть вел

фармацевтическую деятельность. Этот кейс демонстрирует, что попытки платформ позиционировать себя исключительно как IT-компания или курьерские службы не всегда принимаются судами, если фактические действия платформы выходят за рамки простого посредничества.

Тем не менее, действующая редакция ст. 14.1 КоАП РФ не учитывает специфику агрегаторов как самостоятельных субъектов правонарушения. Это приводит к правовому дисбалансу: основную административную и репутационную нагрузку несет аптека-партнер, даже если нарушение (например, несоблюдение температурного режима или повреждение упаковки) произошло на этапе магистральной перевозки или хранения на складе маркетплейса, которые находятся вне контроля аптеки.

2. Риски для потребителей и «серые зоны» регулирования

Мониторинг рынка выявляет серьезные системные проблемы с соблюдением правил отпуска, особенно в отношении рецептурных препаратов. Вопреки императивным требованиям ранее — Приказа Минздрава от 24.11.2021 № 1093н, а сейчас — Приказа Минздрава России от 07.03.2025 N 100н, на маркетплейсах регулярно фиксируются случаи свободной продажи рецептурных лекарств (включая антибиотики, гормональные препараты, средства, влияющие на ЦНС — например, «Нурофен Плюс», «Генеролон») без предъявления рецепта.

Механизм данного нарушения заключается в использовании недобросовестными продавцами пробелов в модерации контента. Лекарственные препараты намеренно размещаются в непрофильных категориях товаров, таких как «Удобрения», «Товары для дома», «Карамель», «Аксессуары для обуви» или «Косметика». Это позволяет обходить автоматические фильтры платформ, настроенные на категорию «Аптека», и избегать требования о загрузке лицензии.

В результате потребитель получает доступ к бесконтрольному приему серьезных медикаментов, лишаясь при этом профессиональной фармацевтической консультации и гарантий подлинности препарата, так как товары из категории «Удобрения» не проходят проверку через систему МДЛП.

Аналогичная, но еще более масштабная проблема наблюдается в сфере оборота биологически активных добавок (БАД). Маркетплейсы зачастую не проверяют достоверность информации о составе и свойствах продукта, что приводит к смешению понятий, БАДы рекламируются как лекарственные средства, обладающие терапевтическим эффектом. Более того, под видом БАД нередко реализуются незарегистрированные препараты или средства, содержащие запрещенные сильнодействующие вещества, что создает прямую угрозу жизни и здоровью граждан.

3. Перспективы законодательного регулирования

На основании выявленных проблем представляется необходимым коренной пересмотр подхода к регулированию ответственности владельцев агрегаторов информации. Внесенный в Государственную Думу законопроект № 794537-8 предлагает наделить агрегаторов обязанностью проверять сведения о БАДах в государственных реестрах и блокировать их продажу при выявлении нарушений. Мы полагаем, что данный подход (принцип «цифрового гейткипинга») должен быть масштабирован и жестко закреплен в отношении лекарственных средств.

Формальный нейтралитет платформ как «технических посредников» в условиях цифровизации фармацевтического рынка уже не отвечает уровню общественных рисков. Федеральный закон от 28.12.2024 № 546-ФЗ вводит с 2026 года обязанность агрегаторов обеспечивать размещение информации о подтверждении соответствия товаров. В контексте фармрынка это требо-

вание должно трансформироваться в обязанность маркетплейса обеспечить полную техническую интеграцию с Федеральной государственной информационной системой мониторинга движения лекарственных препаратов (ФГИС МДЛП / «Честный знак»). Это позволит осуществлять автоматическую верификацию легальности каждой упаковки (Data Matrix кода) в момент добавления товара в корзину, делая невозможной продажу фальсификата или товара с истекшим сроком годности.

Таким образом, дальнейшее развитие законодательства должно идти по пути законодательного закрепления особого статуса маркетплейса как полноценного субъекта фармацевтической деятельности (в части логистики, хранения и информирования). Ключевой мерой защиты прав потребителей должно стать введение института солидарной ответственности: агрегатор должен отвечать за вред, причиненный здоровью потребителя вследствие реализации некачественной или фальсифицированной продукции, наравне с продавцом, если он не обеспечил надлежащую проверку контрагента и товара.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе проведенного исследования были проанализированы теоретико-правовые основы обращения лекарственных средств в условиях цифровизации торговли, а также особенности нормативного регулирования онлайн-продаж лекарств через маркетплейсы в Российской Федерации.

Сделаны следующие выводы:

1. Специфика объекта регулирования.

Лекарственные средства представляют собой особую категорию продукции, находящуюся под усиленным государственным контролем ввиду их прямого влияния на здоровье и жизнь граждан. Их обращение требует соблюдения комплекса норм, охватывающих фармацевтическую, санитарную и информационную сферы. Особую важ-

ность приобретает четкое разграничение на цифровых витринах лекарственных препаратов и биологически активных добавок (БАД) для предотвращения введения потребителей в заблуждение.

2. Неопределенность статуса маркетплейсов.

Цифровые платформы (агрегаторы) де-факто стали ключевыми участниками фармацевтического рынка, однако де-юре их статус остается размытым. Действующее законодательство рассматривает их преимущественно как информационных посредников, что не соответствует их реальной роли в логистике и финансовых расчетах. Это создает «серые зоны», где ответственность за качество и безопасность препаратов размывается между аптекой, курьерской службой и платформой.

3. Этап становления регулирования.

Современная нормативная база (ФЗ № 61-ФЗ, Постановления Правительства РФ) находится в стадии активной трансформации. Снятие избыточных барьеров для аптечных организаций (например, отмена требования о наличии десяти точек) повысило доступность лекарств. Однако эксперимент по дистанционной продаже рецептурных препаратов выявил существенные технические и правовые сложности, в первую очередь связанные с идентификацией личности покупателя и интеграцией информационных систем.

На основании полученных результатов сформулированы предложения по совершенствованию законодательства:

- Необходима разработка и принятие единого подхода к регулированию деятельности маркетплейсов в фармацевтической сфере, закрепляющего их статус как полноценных субъектов рынка с соответствующими обязанностями.
- Требуется введение норм о солидарной ответственности агрегаторов и аптечных организаций за вред, причиненный здоровью потребителя вследствие реа-

- лизации некачественной продукции или нарушения правил отпуска.
- Обязательным условием безопасности должно стать внедрение автоматической проверки легальности препаратов через систему маркировки (МДЛП) на стороне

маркетплейса до момента продажи.

Реализация данных мер позволит обеспечить баланс между развитием цифровых технологий, доступностью лекарственного обеспечения и защитой здоровья граждан [10, с. 13].

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. *Восколович Н. А.* Маркетплейсы как сегмент российского рынка электронной торговли // Вестник Московского университета имени С. Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. — 2023. — № 4(47). — С. 92–101. DOI: 10.21777/2587-554X-2023-4-92-101 EDN: MDPNMR
2. *Логинова А. Э.* Государственное управление в сфере обращения лекарственных средств: дис. ... канд. юрид. наук: 5.1.2 / Логинова Александра Эдуардовна. — Нижний Новгород, 2023. — 255 с. EDN: QJKKBS
3. *Кордина И. В.* Маркетплейс как бизнес-модель электронного посредничества / И. В. Кордина, Д. И. Хлебович // Известия Байкальского государственного университета. — 2021. — Т. 31, № 4. — С. 12–16. DOI: 10.17150/2500-2759.2021.31(4).467-477 EDN: EXPQFO
4. *Челяпина В.* Особенности продажи товаров на маркетплейсах / В. Челябинна, Р. А. Лизакова // Умная цифровая экономика. — 2022. — Т. 2, № 3. — С. 12–16. EDN: JYBD
5. *Иванова Е. А.* Цифровая трансформация бизнес-процессов маркетплейсов как направление совершенствования онлайн-торговли / Е. А. Иванова, М. П. Глызина // Вестник Алтайской академии экономики и права. — 2022. — № 10–2. — С. 264–270. DOI: 10.17513/vaael.2457 EDN: XOINYQ
6. *Аксенов В. А.* Правовая природа маркетплейсов / В. А. Аксенов, С. В. Одинцов // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Сер.: Гуманитарные и общественные науки. — 2024. — № 1. — С. 5–21. DOI: 10.5922/sikbfu-2024-1-1 EDN: OMFORF
7. *Воронкова Е. А.* Проблемы фармацевтического бизнеса при реализации лекарственных препаратов через интернет / Е. А. Воронкова, И. М. Кублин // Экономическая безопасность и качество. — 2018. — № 3(32). — С. 45–50. EDN: YNHABN
8. *Яценко А. М.* О некоторых проблемах правового регулирования продажи лекарственных средств дистанционным способом // Ученые записки Тамбовского отделения РoCMY. — 2021. — № 22. — С. 115–120. EDN: NMTWQT
9. *Гунба А. М.* Регулирование дистанционной продажи лекарственных продуктов в Российской Федерации // Новизна. Эксперимент. Традиции. — 2023. — Т. 9, вып. 1. — С. 34–40. EDN: LFDQEJ
10. *Орлова Е. А.* Розничная реализация лекарственных препаратов дистанционным способом: зарубежный опыт и перспективы внедрения в Республике Беларусь / Е. А. Орлова, В. С. Родионов, Г. А. Хуткина, А. А. Романюк // Вестник фармации. — 2023. — № 1(99). — С. 78–85. DOI: 10.52540/2074-9457.2023.1.5 EDN: EEITGA

REFERENCES

1. *Voskolovich N. A.* Marketplaces as a segment of the Russian e-commerce market // Vestnik Moskovskogo universiteta imeni S.Yu. Vitte. Seriya 1: Ekonomika i upravlenie [Bulletin of Moscow Witte University. Series 1: Economics and Management]. — 2023, No. 4(47), P. 92–101. (In Russ.) DOI: 10.21777/2587-554X-2023-4-92-101
2. *Loginova A. E.* State administration in the sphere of circulation of medicines: Cand. Sci. (Law) Dissertation. — Nizhny Novgorod, 2023. — 255 p. (In Russ.)

3. *Kordina I. V., Khlebovich D. I.* Marketplace as a business model of electronic intermediation // *Izvestiya Baikal'skogo gosudarstvennogo universiteta* [Bulletin of Baikal State University]. – 2021, Vol. 31, No. 4, P. 12–16. (In Russ.) DOI: 10.17150/2500-2759.2021.31(4).467-477
4. *Chelyapina V., Lizakova R. A.* Features of selling goods on marketplaces // *Umnaya tsifrovaya ekonomika* [Smart Digital Economy]. – 2022, Vol. 2, No. 3, P. 12–16. (In Russ.)
5. *Ivanova E. A., Glyzina M. P.* Digital transformation of marketplace business processes as a direction for improving online trading // *Vestnik Altayskoy akademii ekonomiki i prava* [Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law]. – 2022, No. 10–2, P. 264–270. (In Russ.) DOI: 10.17513/vaael.2457
6. *Aksenov V. A., Odintsov S. V.* Legal nature of marketplaces // *Vestnik Baltiyskogo federal'nogo universiteta im. I. Kanta. Ser.: Gumanitarnye i obshchestvennye nauki* [IKBFU's Vestnik. Ser.: Humanities and social science]. – 2024, No. 1, P. 5–21. (In Russ.) DOI: 10.5922/sikbfu-2024-1-1
7. *Voronkova E. A., Kublin I. M.* Problems of pharmaceutical business in the sale of medicines via the Internet // *Ekonomicheskaya bezopasnost' i kachestvo* [Economic Security and Quality]. – 2018. – No. 3(32). – P. 45–50. (In Russ.)
8. *Yatsenko A. M.* On some problems of legal regulation of the sale of medicines by remote means // *Uchenye zapiski Tambovskogo otdeleniya RoSMU* [Scientific Notes of the Tambov Branch of RoSMU]. – 2021, No. 22, P. 115–120. (In Russ.)
9. *Gunba A. M.* Regulation of distance selling of medicinal products in the Russian Federation // *Novizna. Eksperiment. Traditsii* [Novelty. Experiment. Traditions]. – 2023, Vol. 9, iss. 1, P. 34–40. (In Russ.)
10. *Orlova E. A., Rodionov V. S., Khutkina G. A., Romanyuk A. A.* Retail sale of medicines by remote means: foreign experience and prospects for implementation in the Republic of Belarus // *Vestnik farmatsii* [Bulletin of Pharmacy]. – 2023, No. 1 (99), P. 78–85. (In Russ.) DOI: 10.52540/2074-9457.2023.1.5

Информация об авторе

СМИРНОВ РОМАН ВИТАЛЬЕВИЧ

Ведущий юрист-консульт ООО «Логос-ЛТД»,
г. Москва, Россия
e-mail: romansmirnovworking@gmail.com

Научный руководитель:

КОЧЕГАРОВ АРТЕМ ОЛЕГОВИЧ

учитель обществознания и права,
Экономический лицей Российского экономического
университета имени Г. В. Плеханова

About the author

ROMAN V. SMIRNOV

Lead Legal Counsel of Logos-Ltd., Moscow, Russia
e-mail: romansmirnovworking@gmail.com
ORCID: 0009-0006-1005-0791

Scientific Supervisor:

ARTYOM O. KOCHEGAROV

Teacher of Social Studies and Law,
Economic Lyceum of Plekhanov Russian
University of Economics

Статья поступила в редакцию 11.02.2026; одобрена после рецензирования 02.03.2026; принята к публикации 11.03.2026.

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 11.02.2026; approved after reviewing 02.03.2026; accepted for publication 11.03.2026.

The author read and approved the final version of the manuscript